

MURAKKAB SINTAKTIK BIRLIKLAR TAHLILI ORASIDAGI UMUMIY HAMDA FARQLI HOLATLAR

Shermaxamadova Saida To‘lqinboy qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Filologiya fakulteti talabasi

Annotatsiya: Maqolada hozirgi kunda tilshunoslikka qaratilayotgan e'tibor hamda murakkab sintaktik birliklarning matnlarda qo'llanilishi va ularning gapdagi o'rni tahlili haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: turkiy tillar, millat, sintaktik birliklar, til, bog'lanish, struktura.

Abstract: The article talks about the current attention paid to linguistics and the use of complex syntactic units in texts and the analysis of their place in the sentence.

Key words: Turkic languages, nation, syntactic units, language, connection, structure.

Kirish.

O'zbek tili turkiy tillar oilasiga mansub eng yirik tillardan biri hisoblanadi. Til – millatning ma'naviy boyligidir. Til nafaqat muomala vositasi – balki xalqning madaniyati, urf-odati, uning turmush tarzi, tarixidir. Tilni asrash, rivojlantirish – millatning yuksalishi demak.

Bosh qonunimizda ham davlat tilining maqomi huquqiy jihatdan mustahkamlab qo'yilgan. Hozirgi vaqtda yer yuzida o'zbek tilida so'zlashuvchilar soni qariyb 50 million kishini tashkil etishi uning dunyodagi yirik tillardan biriga aylanib borayotganidan dalolat beradi. Zero, "Davlat tili haqida"gi qonun ona tilimizning bor go'zalligi va jozibasini to'la namoyon etish bilan birga, uni ilmiy asosda rivojlantirish borasida ham keng imkoniyatlar yaratdi. Shu jihatdan bugun yurtimizda istiqomat qilayotgan barcha millat va elatlarning madaniyati va urf-odatlarini, xususan, ularning

ona tillarini rivojlantirish uchun ham zarur sharoitlar yaratilmoqda. Turli hududlarda tashkil etilgan 140 ga yaqin milliy madaniyat markazlari ana shu maqsadlarga xizmat qilmoqda¹. Yuqorida keltirilgan ma'lumotlar asosida tilimizning grammatik tuzilishida muhim bo'lgan sintaktik qurilmalar haqida fikrimizni davom ettiramiz.

Asosiy qism.

Ikki va undan ortiq gaplarning o'zaro semantik va sintaktik jihatdan bog'lanishidan tashkil topgan butunlikni murakkab sintaktik qurilma deb atash til birliklarining pog'onali (ierarxik) munosabati qonuniyatiga mos keladi. Bunda yaxlit matnni hosil qiluvchi qo'shma gapning teng bog'lanishli va ergash bog'lanishli har ikki turi ham mazmunan to'liq saqlangan bo'ladi:

1. Ko'p vaqt o'tmay, qirq to'rt yil Forsu Iroqda davru davron surgan, SHoh SHujo' bilan SHoh Mahmud xabar olmaganlaridan xayron, oxir oqibat – hamma balo o'zi ardoqlab voyaga etkazgan suyuqli o'g'illaridan kelganligi etti uxlab tushiga ham kirmagan, dunyodan bexabar Amir Muboriziddin zindonda, azob-uqubatlar changalida bandalikni bajo keltirdi (Muhammad Ali. Mironshoh Mirzo, 67).

2. - Qo'y, qizim, qo'y. Bu kunlar ham o'tib ketar. SHundoq bo'lishini bilgan edim. Ammo ering urush ko'rdi, musofirchilik ko'rdi, yo'lini topib olgandir, deb o'ylagan edim. Bo'lmapti-da (Said Ahmad. Ufq).

Keltirilgan misollarda komponentlari teng bog'lanayotgan murakkab sintaktik qurilmalar mavjud. Komponentlari teng bog'lanayotgan murakkab sintaktik qurilmalarda ikki-uchtadan mustaqil predikativ markaz mavjud bo'lib, ularning har biri orqali tasvirlanayotgan voqelikka alohida ahamiyatga ega bo'lgan munosabat bildirilmoqda. Buning asosiy boisi har ikki komponent ham o'zicha mustaqil holda tub strukturaga ega ekanligidadir. Oxirgi misolda esa matn tarkibida to'rtta predikativ markaz ishtirok etmoqda.

Ergash bog'lanishli komponentlar munosabatiga asoslangan murakkab sintaktik qurilmalar tarkibiy qismlarining biri (keltirilgan uchinchi misol) xabar ifodasida

¹ Aktam Haitov Til — millatning ma'naviy boyligi Xalq so'zi gazetasi 21.10.2020

muhim rol o'ynaydi. SHuning uchun bu komponent o'ziga ergashib kelayotgan ikkinchi komponentga nisbatan semantik jihatdan ham, sintaktik jihatdan ham ustuvor ahamiyat kasb etadi. Bu esa, o'z navbatida, murakkab sintaktik qurilmani yagona tub struktura asosida shakllanishga olib keladi. Tobe komponent ham ma'lum bir tub strukturaga asoslansa-da, bu struktura matnning sintaktik jihatdan shakllanishida ikkinchi darajali ahamiyat kasb etadi. Qiyoslang: *...yoqdi shekilli --- kulib qo'ydi.*

Yuqoridagilardan tashqari, murakkab sintaktik qurilma teng yoki ergash bog'lanishli komponentlar munosabatining qaysi birini taqozo etishidan qat'iy nazar, unda ustpredikativlik belgisi bo'ladi. Boshqacha aytganda, mazkur qurilma komponentlarining alohida predikativlik belgilari asosida mazkur mikromatnning umumiy predikativlik belgisi yuzaga keladi¹. Buni murakkab sintaktik qurilmaning voqelikka bildirayotgan munosabati orqali izohlash mumkin. Darhaqiqat, murakkab sintaktik qurilmada voqelikka bildirilayotgan munosabat yaxlitlangan holatda ko'zga tashlanadi: *Yiqilib holsiz yotgan SHoh Mansurdek mard jangchini o'ldirishdan orlanmagan, sovg'a-in'omlar kutib turgan maymanalik amirni darhol tutib qatl etishlarini, mol-mulkini esa musodara qilishlarini buyurdi* (Muhammad Ali. Mironshoh Mirzo, 209).

XULOSA

Shunday qilib, sintaktik birliklarning ajralib turadigan belgilari: nutq vaziyati bilan bog'liqlikning yo'qligi, so'zlovchining bahosi – oldindan aytib bo'lmaydigan (so'z birikmasi); nutq vaziyati bilan o'zaro bog'liqlik, ma'ruzachining barcha ob'ektiv mazmuni bir vaqtning o'zida baholashi – monoprediktivlik (oddiy jumla); nutq vaziyati bilan korrelyatsiya, so'zlovchining ob'ektiv mazmuni qismlarga bo'lgan baholashi – polipredikativlik (murakkab gap). Bu xususiyatlar sintaktik birliklarning asosiy, konstitutsiyaviy belgilarini tashkil etadi, ularning rasmiy tashkil etilishi tamoyillarini belgilaydi va shuning uchun ham ular asosida ba'zi sintaktik birliklarni boshqalardan ajratib olish uchun etarli. Ammo sintaktik birliklarning ta'riflarini ularning har birini alohida ko'rib chiqish bilan aniqlashtirish, ishlab chiqish va to'ldirish mumkin.

¹ Турниёзов Б. Хозирги ўзбек тилида тенг компонентли мураккаб синтактик қурилмалар деривацияси. Монография. – Самарқанд: СамДЧТИ нашри, 2008. – Б. 42-44.

REFERENCES

1. Турниёзов Б. Ҳозирги ўзбек тилида тенг компонентли мураккаб синтактик қурилмалар деривацияси. Монография. – Самарқанд: СамДЧТИ нашри, 2008. – Б. 42-44.
2. Aktam Haitov Til — millatning ma'naviy boyligi Xalq so'zi gazetasi 21.10.2020
3. Arabboyeva M. A. “Ona tili darslari orqali o‘quvchilarning ijtimoiy – emotsional-fuqarolik kompetensiyalarini rivojlantirish” Zamonaviy ta’lim. Toshkent 2022/ 12 43-47
4. Arabboyeva Mahfuza Akramjonovna “Ona tili darslarini milliy dastur talablari asosida tashkil etish dolzarb pedagogik muammo sifatida” Namangan davlat universiteti ilmiy axborotnomasi. 2023/7 718-725